

ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УЗБЕКСКИХ ВУЗАХ**Атаханова Наргиза Матъякубовна****Преподаватель Русского языка****Ташкентский институт менеджмента и экономики****Кафедра общественных, гуманитарных, точных наук и спорта****Аннотация:**

Исследование мотивации учащихся к изучению русского языка имеет решающее значение для разработки эффективных учебных программ и методических подходов. В Узбекистане, где русский язык широко распространен, своевременное определение мотивов учащихся особенно важно.

В данной работе рассматривается необходимость углубления исследований в области динамики изучения русского языка в Узбекистане. Анализируются тенденции его развития и подчеркивается важность оценки мотивации студентов. Расширение исследований в этой области позволит лучше понять факторы, влияющие на мотивацию учащихся, и разработать более эффективные стратегии преподавания русского языка.

Ключевые слова:

Мотивация учащихся, изучение русского языка, грамматика, лексика, оценка мотивации студентов.

Знание иностранных языков является неотъемлемой частью успешной карьеры и личного развития. В Узбекистане особенно популярным языком является русский язык, который открывает двери к международным возможностям и обогащает культурный опыт студентов. Изучение русского языка в узбекских вузах имеет множество преимуществ и перспектив для студентов.

Современный мир с его технологиями и возможностями предоставляет нам огромное количество способов общения. Русский язык, будучи одним из самых распространенных, активно используется в интернет-пространстве. Мы пишем сообщения, комментарии, создаем контент на русском, общаемся в социальных сетях - словом, русский язык звучит повсюду. Но почему же, несмотря на такую активность в он-лайне, мы не так часто слышим его в реальной жизни?

Одной из причин такого явления является использование опосредованных источников речи. Когда мы общаемся в интернете, мы имеем время подумать над своим ответом, отредактировать сообщение, внести коррективы. Это позволяет нам выражать свои мысли более четко и грамотно, что особенно важно для тех, кто не уверен в своих знаниях русского языка. Однако в реальной жизни такой возможности нет - все происходит мгновенно, без возможности исправиться.

Еще одной причиной является относительно низкая активность в говорении и чтении на русском языке. Многие предпочитают общаться на английском или других иностранных языках, считая их более престижными или модными. Это создает некоторый дисбаланс между письменным и устным владением языком. Кроме того, современные технологии позволяют нам получать информацию визуально или аудиально, что снижает потребность в чтении.

Программы обучения русскому языку в узбекских вузах разнообразны и позволяют студентам выбрать подходящий им формат обучения. От интенсивных курсов до специализированных программ, каждый студент может найти оптимальный вариант для изучения русского языка с учетом своих потребностей и целей.

Ключевые аспекты изучения иностранного языка: Грамматика: Изучение правил языка, включая морфологию и синтаксис, для формирования правильных предложений. Является основой любого языка, определяющей правила, регулирующие формирование предложений и выражение идей.

Изучение грамматики включает в себя два основных аспекта. Морфология - изучение структуры слов, включая их форму, части речи и изменения, которые они претерпевают в зависимости от контекста синтаксис - изучение правил, управляющих порядком слов и структурой предложений, что позволяет формировать грамматически правильные высказывания.

Грамматика играет решающую роль в изучении иностранного языка, поскольку она обеспечивает основу для понимания и выражения идей. Без прочного понимания грамматических правил учащиеся могут испытывать трудности с формированием правильных предложений и эффективным общением.

Грамматика помогает учащимся понять, как слова объединяются для формирования предложений и выражения идей – это понимание структуры языка. Знание грамматических правил позволяет учащимся формировать грамматически правильные предложения, что является основой для эффективного общения - для формирования правильных предложений. Грамматические знания необходимы для понимания структуры и значения письменных и устных текстов – даёт понимание письменных и устных текстов. Развитие беглости речи – помогает учащимся говорить более бегло и уверенно, поскольку они могут правильно формировать предложения и использовать соответствующие грамматические структуры. Прочное понимание грамматики создает прочную основу для дальнейшего изучения языка, включая развитие словарного запаса, навыков чтения и письма.

Лексика, или словарный запас, является основой для понимания и выражения идей на иностранном языке. Расширение словарного запаса позволяет учащимся: понимать более сложные тексты и разговоры - знание большего количества слов облегчает понимание нюансов и тонкостей языка. Выразить свои мысли и идеи

более точно - богатый словарный запас предоставляет учащимся широкий спектр слов для выбора, что позволяет им выражать свои мысли более точно и ясно. Улучшать беглость речи и письма - Знание большего количества слов повышает беглость речи и письма, поскольку учащиеся могут быстро находить нужные слова без необходимости останавливаться и подбирать их.

Самыми эффективными методами расширения словарного запаса являются: Чтение - книг, статей, новостей и других текстов на изучаемом языке помогает усваивать новые слова в контексте. Просмотр фильмов и телепередач на изучаемом языке позволяет учащимся слышать и видеть, как носители языка используют слова в реальных ситуациях. Регулярное использование словарей и карточек помогает учащимся запоминать новые слова и их значения. Разговор с носителями языка или другими изучающими язык предоставляет возможности для использования новых слов и получения обратной связи. Существует множество приложений и онлайн-ресурсов, которые могут помочь учащимся расширить свой словарный запас с помощью игр, викторин и упражнений.

Расширение словарного запаса является непрерывным процессом, который требует времени и усилий. Однако с помощью последовательных усилий и использования эффективных методов учащиеся могут значительно расширить свой словарный запас и улучшить свои коммуникативные навыки на иностранном языке.

Фонетика является важным аспектом изучения иностранного языка, поскольку она фокусируется на звуковой системе языка, включая произношение и интонацию. Владение фонетикой позволяет учащимся правильно произносить слова и предложения, а также понимать устную речь носителей языка.

Ключевыми элементами фонетики являются - Произношение: Изучение правильного произношения отдельных звуков, слогов и слов. Это включает в себя артикуляцию, положение губ, языка и зубов. Интонация: Изучение мелодических моделей и ритма языка. Интонация может влиять на значение высказывания, выражать эмоции и выделять важную информацию. Ударение: Изучение правил ударения в словах и предложениях. Ударение может изменять значение слова или влиять на ритм речи. Связная речь: Практика произношения слов и предложений в связной речи, с естественным темпом и интонацией.

Одними из методов обучения являются: Имитация: Повторение звуков, слов и предложений за носителем языка или с помощью аудиозаписей. Фонетические упражнения: Выполнение упражнений, направленных на улучшение артикуляции, интонации и связной речи. Обратная связь: Получение обратной связи от преподавателя или носителя языка для исправления ошибок произношения и интонации.

Преимущества овладения фонетикой это: Правильное произношение и интонация облегчают понимание устной речи носителей языка. Овладение фонетикой повышает уверенность и беглость в устной речи. Понимание фонетической системы языка дает представление о его культуре и истории. Знание фонетики помогает в распознавании слов и правильном написании.

Использование различных методов обучения могут помочь учащимся достичь правильного произношения и интонации, что значительно улучшит их коммуникативные навыки.

Чтение является важным навыком изучения иностранного языка, позволяющим понимать письменные тексты и извлекать из них информацию. Развитие навыков чтения включает в себя несколько ключевых стратегий, таких как - Расширение словарного запаса, понимание грамматики, улучшение понимания и развитие беглости чтения. Регулярное чтение текстов, анализ их структуры и содержания, а также использование вспомогательных ресурсов может значительно улучшить понимание письменных текстов на иностранном языке.

Аудирование является важным аспектом изучения иностранного языка, поскольку оно позволяет понимать устную речь и общаться с носителями языка. Развитие навыков аудирования требует целенаправленной практики и использования различных методов обучения.

Методы обучения аудированию различны, например: Прослушивание фильмов, телепередач, подкастов и музыки на изучаемом языке помогает привыкнуть к естественной скорости и интонации речи. Учебники и онлайн-ресурсы часто включают упражнения на аудирование с заданиями на понимание, заполнение пропусков и ответы на вопросы. Нахождение в среде, где говорят на изучаемом языке, например, поездка в страну или общение с носителями языка, обеспечивает естественную практику аудирования и использование приложений и программного обеспечения.

Говорение является одним из основных навыков в изучении иностранного языка. Оно позволяет выражать мысли и идеи, общаться с другими и участвовать в устных дискуссиях. Развитие навыков говорения требует регулярной практики и использования различных методов обучения.

В основном практикуются методы как - Разговор с носителем языка (общение с носителем языка предоставляет возможность практиковать говорение в реальных ситуациях и получать обратную связь по произношению и грамматике), участие в языковых клубах или группах (присоединение к языковым клубам или группам позволяет практиковать говорение с другими изучающими язык и получать поддержку от более опытных участников), использование приложений для изучения языков (многие приложения для изучения языков предлагают функции распознавания речи, которые позволяют практиковать произношение и получать

обратную связь), самостоятельное говорение (регулярное самостоятельное говорение, даже если нет собеседника, помогает улучшить беглость и уверенность) и запись и прослушивание своей речи (запись и прослушивание своей речи позволяет выявить области для улучшения и отслеживать прогресс). При регулярной практике и использовании эффективных методов обучения вы можете значительно улучшить свою способность выражать свои мысли и идеи на иностранном языке.

Развитие навыков письма является неотъемлемой частью изучения иностранного языка, позволяющей эффективно составлять и передавать письменные сообщения. Это включает в себя овладение грамматикой, лексикой и структурой языка, а также понимание различных стилей и регистров письма.

Ключевые аспекты развития навыков письма являются: Грамматика и лексика: Тщательное понимание грамматических правил и богатый словарный запас являются основой для написания четких и правильных текстов. Структура текста: Умение организовывать идеи в логической и последовательной структуре текста, используя вводные слова, связки и переходы. Стил и регистр: Адаптация стиля письма к различным аудиториям и ситуациям, используя соответствующий регистр (формальный, неформальный, технический и т. д.). Пунктуация и орфография: Правильное использование пунктуации и орфографии для обеспечения ясности и удобочитаемости текста.

Для развития навыков письма, предлагаются методы как - Регулярная практика (регулярное письмо и получение обратной связи от преподавателей или носителей языка помогают улучшить навыки), анализ образцов (изучение хорошо написанных текстов на изучаемом языке для выявления эффективных приемов и структур), использование словарей и справочников (обращение к словарям и справочникам для проверки орфографии, грамматики и лексики) и использование онлайн-ресурсов (использование онлайн-ресурсов, таких как инструменты проверки грамматики и словари синонимов, для улучшения качества письма). Развитие навыков письма требует времени и усилий, но оно имеет решающее значение для эффективного общения на иностранном языке.

После успешного изучения русского языка студенты открывают для себя новые возможности как на рынке труда, так и в области образования. Знание русского языка значительно расширяет горизонты студентов и позволяет конкурировать на международном уровне, открывая двери к карьерному росту и обмену опытом с коллегами из разных стран.

Итак, изучение русского языка в узбекских вузах не только способствует личному развитию студентов, но и открывает новые горизонты в профессиональной сфере. В мире, где знание иностранных языков играет

ключевую роль, владение русским языком становится так же ценным активом для будущего успеха.

Литература:

1. Зинин С. И. Русский язык в Узбекистане. [Электронный ресурс] / Зинин С. И. Режим доступа: <http://www.russkie.org/index.php?module=fullitem&id=2955>
2. Фельде О. В. Русский язык в ближнем и дальнем зарубежье//Русский язык в Красноярском крае. Вып.1: сборник статей. Красноярск: РИО КГПУ, 2002.
3. Чепурных Е.Е Русский язык в мире: современное состояние и тенденции распространения. Москва, 2005.
4. Кельдиев Т. Т. Русский язык. Учебное пособие. Ташкент, 2018.
5. РИА Новости. Русский язык и Узбекистан. / Савчук С. Русский язык и Узбекистан. Режим доступа: <https://ria.ru/>
6. http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=108915
7. <https://lex.uz/ru/docs/5831981>